

RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA XOTIN QIZLAR O`RTASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA ULARNI QO`LLAB QUVVATLASH BO`YICHA XORIY TAJRIBASI

Abdurazakova Nasiba Sultanovna

TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI

Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavxar ko'chasi 1-uy

Abdusalomova Dilnavoz Soibjon qizi

1 kurs talabasi

Abdurazakova Nasiba Sultanovna

abdurazakova.nasibahon1979@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11628849>

Ключевые слова: женское предпринимательство, индекс женского предпринимательства, поддержка женского бизнеса, благоприятная деловая среда, льготные кредиты, образование и профессиональные навыки.

Keywords: women's entrepreneurship, women's entrepreneurship index, support for women's business, supportive business environment, soft loans, education and skills.

Annotatsiya. Maqolada xotin-qizlar o'rtasida tadbirkorlik va biznes faoliyatini rivojlantirish, ushbu yo'nalishda ularni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasi tadqiq qilingan. Ushbu tajribalar asosida mamlakatimizda xotin-qizlar o'rtasida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yuzasidan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В статье рассматривается опыт передовых зарубежных стран по развитию предпринимательства и деловой активности среди женщин, их поддержка в этой сфере. На основе этого опыта разработаны предложения по развитию предпринимательства среди женщин в нашей стране.

Annotation. The article discusses the experience of many foreign countries in the development of entrepreneurship and business among women, support for them in this area. Based on this experience, proposals have been cultivated for the development of entrepreneurship among women in our country.

Kirish

Mamlakatimizda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Natijada oilaga, ayol zotiga bo'lgan munosabatimiz tobora yuksalib, ularga hurmat-ehtiroom ko'rsatish hayotimizning ma'no-mazmuniga, asosiy maqsadiga aylandi. Bugun O'zbekiston ayollari barcha jabhalarda o'z o'rnini va munosib mavqeiga ega bo'lib bormoqda. Keyingi saylovlarda yurtimiz tarixida birinchi marta milliy parlament tarkibidagi xotin-qizlar soni dunyo miqyosida namunali ko'rsatkichga ko'tarilgani ham bu fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan: "Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmi – 17 millioni xotin-qizlardir. Ularning manfaatlarini ta'minlash, jamiyat hayotidagi o'rnini mustahkamlash davlatimiz ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishi", – deb ta'kidlanishi buning yaqqol isbotidir.

Maqsad va uni asoslash. Xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorijda ko'plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, xorijda S.R.Crane[2], S.R.Xavier[3], G.M.Cardella[4], A.Bullough[5], V.Yadav[6], V.A.Morozov[7],

A.Y.Bajenov[8], R.Gallyamov[9] va S.U.Astanova[10] kabi olimlar ushbu yo'nalishda chuqur tadqiqotlar o'tkazgan.

Janubiy Missisipi universiteti professori Sara Krane o'z tadqiqotlarida tadbirkorlik faoliyatining mamlakat iqtisodiy o'sishiga ta'sirini gender xususiyatni inobatga olgan holda baholagan hamda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha o'z xulosalarini ishlab chiqqan[11].

Delaver universiteti professori Amanda Bullou ayollar tadbirkorligi mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratishda va ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlashda katta hissaga ega ekanligini yoritib bergan. Shuningdek, olim o'z tadqiqotlarida ayollar tadbirkorligi va madaniyatini tadqiq qilib, iqtisodiyot tarmoqlarida ayollarning gender rolini oshirish imkoniyatlarini ochib bergan[12].

Ilmiy muammoning tavsifi va yechimi. Xotin-qizlar o'rtasida tadbirkorlik va biznes ko'nikmalarini shakllantirish, ularga imtiyozli kreditlar ajratish masalalarini ko'plab xorijiy mamlakatlar tajribasida ko'rish mumkin. The Boston Consulting Group (BCG) xalqaro kompaniyasi tahlilchilarining 2019-yildagi xulosasiga ko'ra, jahon amaliyotida ayollar boshchiligidagi biznes ijobiy natijalarga erishmoqda. Ayrim mamlakatlarda ayollar rahbarligidagi kompaniyalar yalpi ichki mahsulotning 50–60 foizini tashkil qiladi. Masalan, Germaniya va AQSHda bunday korxonalarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 50–52 foiz, Yaponiyada 55 foiz, Italiyada 60 foizni tashkil qiladi[13]. Xalqaro The Boston Consulting Group (BCG) tahlilchilari biznes hamjamiyatidagi gender farqlarini tahlil qilib, shunday xulosaga kelishdi. Ayollarni tadbirkorlikka erkaklar bilan teng ravishda jalb qilish jahon yalpi ichki mahsulotini, taxminan, 3–6 foizga, jahon iqtisodiyotiga esa qo'shimcha 2,5 trln AQSH dollardan 5 trln dollargacha oshirish imkonini beradi. Qoida tariqasida dunyo bo'ylab erkaklar o'z biznesini boshlash ehtimoli ko'proq. The Boston Consulting Group kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, ortiqcha balans 4–6 foizni tashkil qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda ayollar tomonidan tashkil etilgan yirik hajmdagi "start up" loyihalar natijasida Vyetnam, Meksika, Indoneziya va Filippinda ayollar gender tafovuti bartaraf etilgan. Boshqa ko'pgina mamlakatlarda gender tafovuti asta-sekin yo'q bo'lib bormoqda. Xususan, eng faol Turkiya, Janubiy Koreya va Slovakiyada ayollarning tadbirkorlikdagi ulushi sezilarli darajada ortib bormoqda. Biroq, dunyoning 40 foiz mamlakatlarida, shu jumladan, Shvetsariya, Urugvay va Janubiy Afrika mamlakatlarida biznesda ayollar va erkaklar tengsizligi kuchaymoqda. The Boston Consulting Group kompaniyasi tahlilchilarining ta'kidlashicha, ayollar boshchiligidagi biznes ko'pincha ijobiy natijalarga erishadi va hatto erkaklarnikidan ham oshib ketadi[14].

Mastercard kompaniyasi tomonidan 2017-yilda ilk marotaba "tadbirkor ayollar indeksi" (Index of Women Entrepreneurs) ishlab chiqilgan. Kompaniya tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ayollar, asosan, o'z bizneslarini ehtiyojdan kelib chiqib iroda kuchi bilan rivojlantiradilar. Ayollarning o'z biznesini boshlashiga to'sqinlik qiladigan ikkita asosiy to'siq, ya'ni cheklangan madaniy an'analar va kasbiy o'sish uchun imkoniyatlarning yetishmasligi keltirilgan. Moliyaviy xizmatlardan foydalanish va tijorat faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi qulay muhitni yaratish xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Finlyandiya ayollar o'rtasida tadbirkorlik ulushi bo'yicha xalqaro reytingda yuqori o'rinlardan birini egallab turibdi, bu Yevropa Ittifoqining boshqa mamlakatlari uchun yaxshi namuna bo'lmoqda. Finlyandiyalik ayollar yaxshi ma'lumotga ega va yildan yilga OECD ta'lim so'rovlarida birinchi o'rinni egallab kelmoqdalar. Finlyandiya ayollari boy ish tajribasi,

malakasi va keng aloqalariga ega. Ayollar Finlyandiya aholisining qariyb yarmini tashkil qiladi, biroq ularning tadbirkorlikdagi ulushi so'nggi o'n yil ichida deyarli 30 foizga ega bo'ldi. Aytish joizki, xotin-qizlarning bilim darajasi juda yuqori, tadbirkorlikka intilish, tadbirkorlik faoliyati to'g'ri yo'nalishda rivojlanmoqda. Finlyandiya ayol tadbirkorlar uchun mavjud bo'lgan moliyalashtirish, maslahat va biznes xizmatlari kabi vositalar ham ularning tadbirkorlar faoliyatini yanada rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. E'tiborli jihati shundaki, Finlyandiya ayollar tomonidan boshqariladigan firmalarda faqat bir ayol boshqaruvchi bo'lgan korxonalar ustunlik qiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik ayollar orasida yanada keng tarqalgan[25].

Norvegiya tadbirkor ayollar uchun turli xil dasturlar mavjud[26]:

– Innovasjon Norge kompaniyasining “Ayollar va biznes” dasturi. Uning maqsadi ayollarning biznes asoschilari, yetakchilari yoki boshqaruv kengashi a'zolari sifatidagi rolini oshirishga qaratilgan. Tashkilot har yili tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishgan ayollarni rag'batlantirish va ularni namoyish etish maqsadida yilning “tadbirkor ayoli” nominatsiyasini tashkil qiladi; Norvegiya sanoatchilar va tadbirkorlar ittifoqi (NHO) “Ayollar va kelajak” dasturini amalga oshiradi. Ushbu xayrli tashabbus ayollarga rahbarlik lavozimlarini egallash, direktorlar kengashida yoki xususiy sektorda ishlash uchun ko'proq imkoniyatlar yaratishga qaratilgan' va nihoyat, eng muhimi, yosh avlodning tadbirkorlik va biznes haqidagi ilk tushunchalarini shakllantirishga yordam beruvchi “Yosh tadbirkorlar” dasturi. Tadbirlarga qizlarni jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

2024 yilgi biznes statistikasidagi eng yaxshi ayollar (AQSH tajribasi bo'yicha).

- AQShdagi barcha korxonalarining 42 foizi ayollarga tegishli
- So'nggi yigirma yil ichida ayollar biznesi 114 foizga o'sdi
- Ayollardan tashkil topgan startaplar venchur kapitalining atigi 1,9 foizini olgan
- AQShdagi startaplarning yarmiga yaqini ayollar tomonidan tashkil etilgan
- Dunyo bo'ylab korxonalarining uchdan bir qismi ayollarga tegishli
- Gender xilma-xil boshqaruv guruhlariga ega bo'lgan korxonalar o'rtacha rentabellikka ega bo'lish ehtimoli 25% ga ko'proq.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida har uchinchi biznesning asosiy egalari orasida ayollar bor. Ba'zilar barcha korxonalarining asosiy egalari uchdan bir qismi ayollar ekanligini bilish hayratlanarli bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda, bu ayolning biznes egaligi mamlakatning daromad darajasiga mutanosibdir. Har to'rtta biznesning birida past daromadli mamlakatlarda ayol egalari bor. O'rta va yuqori daromadli mamlakatlarda ayollarning tadbirkorlikdagi ishtiroki mos ravishda 36% va 37% orasida yuqori.

Crunchbase ro'yxatidagi global kompaniyalararo asoschilarning atigi 10 foizi ayollardir (Yorqin ma'lumotlar/Biznes simi). Crunchbase ro'yxatiga kiritilgan jami 8800 global kompaniyalarining <900 (10%) ayollar tomonidan tashkil etilgan/egalik qilgan. Qo'shma Shtatlarda joylashgan korxonalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ro'yxatga olingan 5379 kompaniyaning 11 foizi ayollar tomonidan tashkil etilgan/egalik qilgan. Buyuk Britaniya joylashgan kompaniyalar uchun 532 ro'yxatga olingan kompaniyalarining 8 foizi ayollar tomonidan tashkil etilgan/egalik qilgan. So'nggi 6 yilda yetakchilik lavozimlariga ishga qabul qilingan ayollar ulushi 3,6 foizga oshdi. Rahbarlikdagi ayollarning ulushi vaqt o'tishi bilan o'sish guvohi bo'ldi. Rahbarlik lavozimlariga ishga qabul qilinayotgan ayollar soni ortib bormoqda. Rahbarlikka yollangan ayollar ulushi 2016-yildagi 33,3 foizdan 2023-yilda 36,9 foizga oshdi. Katta va yetakchilik rollari uchun global gender partiyasi 2023-yilda eng yuqori ballni qayd etdi - 42,7 foiz.

-Amerikada ayollarga tegishli bizneslar soni 114 foizga oshdi.

Ayollar Qo'shma Shtatlarda har kuni taxminan 849 ta yangi biznes ochishadi va bu raqam ortib bormoqda. Oxirgi yigirma yil ichida ayollarga tegishli firmalar soni 114 foizga oshdi. AQShdagi barcha korxonalarining 42 foizi ayollarga tegishli. WBENC ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning 400 dan ortiq eng yirik va eng muvaffaqiyatli korporatsiyalari guruhi, AQShda 13 million ayollarga tegishli biznes mavjud va ular hisobga olinadi. Bu barcha Amerika korxonalarining 42 foizini tashkil qiladi. Biroq, WBENC ayollarga tegishli korxonalar va boshqalarning daromadlari va kapitalida sezilarli tafovut mavjudligini qayd etadi. AQShda ayollarning umumiy tadbirkorlik faolligi (TEA) darajasi 2020 yildagi 13,6 foizdan 2022 yilda 15,2 foizga oshdi.

(Global Entrepreneurship Monitor – Ayollar tadbirkorligi hisoboti 2023)

Qo'shma Shtatlardagi ayollar uchun TEA darajasi yoki umumiy boshlang'ich tadbirkorlik faoliyati 2022-23 yillar davomida 1,6 foizga o'sib, 15,2 foizni tashkil etdi, bu global o'rtacha 10,4 foizdan ancha yuqori. Amerika Qo'shma Shtatlarida ayollar erkaklarnikiga qaraganda kamroq faollik tufayli 0,85 ayol-erkak nisbati bilan gender farqi mavjud.

Kam rivojlangan va daromadi past mamlakatlarda o'rtacha 38% ayollar biznes egalari ega. (Tadbirkor ayollarning Mastercard indeksi)

Botsvana, Uganda, Gana va Malavi kabi kam rivojlangan va kam daromadli mamlakatlardagi ayollar o'zlarining global tengdoshlaridan oshib ketishadi, ayollarning biznesga egalik darajasi 38% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, Amerika Qo'shma Shtatlari, Portugaliya, Yangi Zelandiya, Avstraliya va Ispaniya kabi yuqori daromadli mamlakatlardan kelgan ayollar dunyodagi eng yaxshi 10 pozitsiyada 30-36% gacha bo'lgan kuchli biznes egalik darajasini saqlab qolishadi.

Daromadlari past mamlakatlarda yosh tadbirkor ayollarning eng yuqori ishtiroki (55,6%) qayd etilgan. (Global Entrepreneurship Monitor – Ayollar tadbirkorligi hisoboti 2022) .Ushbu tadqiqotga ko'ra, "yosh" ayol tadbirkorlar 18-34 yoshdagilar edi. Daromadlari past mamlakatlarda bu yosh segment tadbirkor ayollarning 56 foizini tashkil qiladi. Yuqori o'rta daromadli mamlakatlarda bu segment taxminan 50% ni, yuqori daromadli mamlakatlarda esa atigi 43% ni tashkil etdi. Yosh tadbirkor ayollar erkaklar bilan tenglikka erishdilar, ammo 55-64 yosh guruhida bu ko'rsatkich pastroq edi.

Bu borada O'zbekistonda ham maqtashga arzigulik ma'lumotlarni keltirib o'tishni lozim topdim. Chunki, O'zbekiston ayollari butun dunyo ayollaridan farqli jihati judayam mehnatkash, harakatchan va eng asosiysi sabrli.

Millatimiz tarixidan ma'lumki, o'zbek ayoli, o'zbek onalari nafaqat o'z elimiz, balki dunyo hamjamiyati, umumbashariyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan mag'rur, jasur va dono, mashhur ayollar – To'maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiyalar nomlari nafaqat biz uchun, balki ilg'or fikrli dunyo ahli uchun ham ahamiyatli ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuningdek, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning ijtimoiylashuvida madaniy, ma'naviy va ijtimoiy-siyosiy omillarining ta'siriga doir fikrlar V.Vundt, E.Dyurkeym, P.Jane, U.Jeyms, Ch.Kuli, S.Koll, E.Klapared, J.Mill, B.Shtern va boshqa xorij olimlari asarlarida aks etgan.

Bugun O'zbekiston ayollari barcha jabhalarda o'z o'rni va munosib mavqeiga ega bo'lib bormoqda. Keyingi saylovlarda yurtimiz tarixida birinchi marta milliy parlament tarkibidagi xotin-qizlar soni dunyo miqyosida namunali ko'rsatkichga ko'tarilgani ham bu fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi.

Gap shundaki, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan 150 nafar deputatning 48 nafari yoki 32 foizini xotin-qizlar tashkil etdi. Senatda bu ko'rsatkich qariyb 25 foizga yetdi. Mahalliy

Kengashlar deputatlarining 31 foizi ham jonkuyar, faol ayollardir. Ana shunday natijalar tufayli O'zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, milliy parlamentimiz ayol deputatlar va senatorlar soni bo'yicha dunyodagi 190 ta milliy parlament o'rtasida 37-pog'onaga ko'tarildi.

Shuningdek, boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi – 27 foizga, siyosiy partiyalarda – 44 foizga, oliy ta'lim tizimida – 40 foizga, tadbirkorlik sohasida esa 35 foizga yetdi.

Bularning barchasi so'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish borasidagi tizimli ishlarning samaralaridir.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaqtda xonadonlarimizning fayzu farishtasi bo'lgan, farzandlarimizni barkamol insonlar etib tarbiyalashga munosib hissa qo'shayotgan ayollarimiz barcha islohotlarimizda faol ishtirok etmoqdalar. Bu, o'z navbatida, hurmatli onalarimiz, opa-singillarimizga doimiy e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining uzviy qismi bo'lib kelayotganining yorqin dalolatidir.

Jamiyatning demokratik o'zgarishlar yo'lidan nechog'lik ilgari ketgani – shu jamiyatning ayollarga munosabati, bu boradagi madaniy-ma'naviy saviyasi bilan belgilanadi. Zero, oqila, go'zal ayollar o'zlarining g'amxo'rliqi, mehribonligi, qalbi daryoligi bilan oilalardagi, qolaversa, butun jamiyatdagi muvozanatni, poklik, halollik, samimiyat va adolat muhitini saqlab turadilar. Ko'plab xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlarning tadbirkorlik va biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash dasturlari xususiy tadbirkorlik va kichik biznesda gender tengsizlikning kamayishiga, ijtimoiy-iqtisodiy hayotda ayollar faolligining oshishiga, bandlik ko'rsatkichining yaxshilanishiga, oxir-oqibatda esa mamlakat iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlagan xotin-qizlarga mahsulot va xizmatlarni bozorga olib chiqish bilan bog'liq barcha to'siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlik faoliyatini to'xtatgan xotin-qizlarga o'z faoliyatini qayta boshlashida ko'mak berish, ularning tadbirkorlik hamda biznes faoliyati bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni olib borish, shuningdek, qishloq joylarida vaqtincha ishsiz ayollarni tadbirkorlikka yo'naltirish mamlakatimizda tadbirkorlik va biznesda xotin-qizlar ulushining ortishiga xizmat qiladi.

Адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 мартдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5020-сонли қарори.
3. Crane S.R. (2022), «Entrepreneurship and economic growth: does gender matter? International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol. 14 No. 1, – P. 3-25. <https://doi.org/10.1108/IJGE-04-2021-0056>
4. Siri Roland Xavier. Women Entrepreneurs: Making A Change from Employment to Small and Medium Business. Ownership. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00347-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00347-4)
5. Cardella G.M. Hernández-Sánchez BR and Sánchez-García JC (2020) Women Entrepreneurship: A Systematic Review to Outline the Boundaries of Scientific Literature. Front. Psychol., 17 July 2020. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01557>

6. Bullough A., Guelich U., Manolova T.S. et al. Women's entrepreneurship and culture: gender role expectations and identities, societal culture, and the entrepreneurial environment. *Small Bus Econ* 58, 985–996 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00429-6>
7. Yadav V., Unni J. Women entrepreneurship: research review and future directions. *J Glob Entrepr Res* 6, 12 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40497-016-0055-x>
8. Морозов В.А. Женское предпринимательство как основа развития малого бизнеса. *Российское предпринимательство*. – № 3 (39), Март 2003.
9. Астанова С.У. Женское предпринимательство: проблемы и перспективы развития. *Актуальные вопросы современной экономики*. Статья в выпуске: 9, 2018 года.
10. Баженов А.Ю. Женское предпринимательство – перспективный потенциал развития экономики. *Российское предпринимательство*. Том 19. – №5. 2018. – С. 1699–1709.
11. https://damu.kz/news/detail.php?ELEMENT_ID=28925
12. <https://plus.rbc.ru/news/5dda0b867a8aa967dba741ba>
13. <https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/рейтинг-mastercard-index-of-women-entrepreneurs-показал-в-каких-стран/>
14. [//www.newsfactory.su/ru/economy/330243-v-ssha-poyavilsya-spetsialnyj-bank-dlya-zhenshin](http://www.newsfactory.su/ru/economy/330243-v-ssha-poyavilsya-spetsialnyj-bank-dlya-zhenshin)
15. Women's Entrepreneurship Strategy SEA Public Statement. URL: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/sea-ees.nsf/eng/ey00049.html> (07.02.2022)
16. <https://immigrant.today/canada/14416-novye-vozmozhnosti-dlja-zhenshin-predprinimatelej-v-kanade.htm>
17. Impact to-date: BDC Capital's Women in Technology Venture Fund invests in 25 companies. URL: <https://www.bdc.ca/en/about/mediaroom/news-releases/bdc-capital-women-technology-venture-fund-invests-in-25-companies>
18. <https://www.goodnewsfinland.com/ru/opinion/o-zhenshinah-predprinimateleyah/>
19. <https://www.norway.no/ru/russia/norway-russia/news-events2/murmansk/news/—/>
20. <https://asaf-today.ru/s032150750000696-7-1/>
21. <https://www.heritage.org/index/ranking>